

महात्मा गांधी एवं स्त्री विमर्श

संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला, खानपुर – 247663,
हरिद्वार (उत्तराखण्ड) भारत

Received : 27/09/2019

1st BPR : 08/10/2019

2nd BPR : 22/10/2019

Accepted : 02/11/2019

Abstract

आज स्त्री विमर्श के दौर में पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती दी जा रही है। उसके उन्मूलन का भरसक प्रयास किया जा रहा है तब स्त्री-स्वातंत्र्य और स्त्रियों के सशक्तीकरण को लेकर गांधी जी पर पुनर्विचार की खास जरूरत है। ऐसा करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि गांधी जी ने परतंत्रता के विरुद्ध संघर्ष के अपने शस्त्र-सत्य, अहिंसा, और परोपकार भारतीय परम्परा से अर्जित किए थे। इन अस्त्रों का प्रयोग परीक्षण उन्होंने स्वयं अपने जीवन में भी किया था। स्त्री सम्बन्धी उनके विचार और व्यवहार को इसी संदर्भ में देखना और समझना होगा। गांधी जी का लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना रहा जहां शांति और आनंद का वास हो परन्तु यह तभी संभव है जबकि समाज का हर पुरुष एवं हर स्त्री समाज के प्रति अपने कर्तव्य एवं दायित्व को समझे। गांधी जी ने अपने जीवन के दौरान स्त्री उन्नति के अथक प्रयास किए। समाज में स्त्रियों के जीवन एवं भूमिका पर विचार प्रकट करते हुए गांधी जी ने कई ऐसे प्रश्नों को उठाया है जिनका स्त्रियों के जीवन में बहुत महत्व है। ये वे प्रश्न हैं जिनसे स्त्रियां अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझती रहती हैं। जिन स्त्री सम्बन्धी मुद्दों पर सामाजिक राजनीतिक आर्थिक प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट करना होगा।

Keywords: गांधी जी, स्त्री, विमर्श, शिक्षा, कुरीतियां।

स्त्री-स्वातंत्र्य की पहली शर्त है- स्त्री में विचार करने और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होना। आत्म विश्वास जगाने में गांधी की प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान आंदोलनों में हिस्सेदारी और आत्म निर्भरता का पाठ पढाया। वह चेतना आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी के रूप में विकसित हुई। स्त्री सशक्तीकरण गांधी जी जरूरी समझते हैं। उनका मानना है कि स्त्रियां स्वतंत्रता को समझे और उसे धर्म समझकर उसका पालन करें।

महात्मा गांधी की गणना उन सुधारकों की श्रेणी में होगी जिनके प्रतिमान भारतीय सांस्कृतिक परम्परा से उभरते हैं। उनके मन में भारतीय आदर्शों के प्रति गहरा आदर भाव था। साथ ही वे निरंतर इस बात की ओर जागरूक थे कि उन्हें अपनी बात जन-जन तक पहुंचानी है जो इन आदर्शों से कथाओं, गीतों और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से परिचित हैं। उन्होंने अनेक अवसरों पर यह कहा कि वे सीता और द्रोपदी को स्त्रीत्व का आदर्श मानते हैं। भारतीय स्त्री के लिए वे पाश्चात्य स्त्री की स्थिति और आदर्श को अपनाते के पक्षधर नहीं थे। गांधी के सम्पूर्ण चिंतन में पश्चिम के अधानुकरण का विरोध अभिव्यक्त होता है। यही कारण है कि पाश्चात्य देशों से प्रभावित महिलावादी लेखन और मार्क्सवादी लेखन में गांधी के स्त्री सम्बन्धी विचारों की गहरी आलोचना की गई है। समाज सुधारकों में गांधी जी की स्थिति विशिष्ट है और उन्हें किसी अन्य सुधारकों के साथ श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। उनके विचारों की जड़ें भारतीय परम्परा में गहरी जमा हुई थीं और वे हिन्दू धर्म में आस्था रखते थे किंतु वे समकालीन समाज में स्त्रियों के हीन स्तर और दुःखपूर्ण स्थिति में परिवर्तन के साथ ही उनके लिए समानता और सहभागिता की स्थिति स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहे। स्त्रियों की स्थिति और भूमिका के बारे में गांधी जी ने कहा है कि, "आदमी जितनी बुराइयों के लिए जिम्मेदार है उनमें सबसे ज्यादा घटिया, विभत्स और पाशविक बुराई उसके द्वारा मानवता के अर्धांग नारी जाति का दुरुपयोग है। वह अबला नहीं, नारी है। नारी जगत निश्चित रूप से पुरुष जाति की अपेक्षा अधिक उदात्त है, आज भी नारी त्याग, मुक दुख सहन, विनम्रता, आस्था और ज्ञान की प्रतिमूर्ति है।"

गांधी जी के अनुसार, "सत्य और अहिंसा की नींव पर निर्मित नवीन विश्व व्यवस्था की योजना में जितना और जैसा अधिकार पुरुष को अपने भविष्य की रचना का है उतना वैसा अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का है।" गांधी जी के इस विचार को देखा जाए तो इतना अवश्य कह सकते हैं कि स्त्री की अनुपम रचना है स्त्री-पुरुष। स्त्री और पुरुष दोनों का अस्तित्व संसार में कायम है। एक के बिना दूसरा अधुरा है। वास्तव में प्राकृतिक दृष्टिकोण से दोनों एक-दूसरे की जरूरत हैं। दोनों संसार के नियामक हैं, पीढ़ी के संवाहक, सशक्त और सम्माननीय हैं। दोनों परिवार की बुनियाद तथा संस्कृति और सभ्यता की पहचान हैं।

गांधी जी के अनुसार पुरुष और स्त्री मूलतः एक हैं, इस लिए उनकी समस्याएं भी एक जैसी होनी चाहिए। दोनों की आत्मा एक है, दोनों एक जैसा जीवन जीते हैं, दोनों की भावनाएं भी एक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

गांधी जी का विचार है कि एक-समान होते हुए भी पुरुष और स्त्री के स्वरूप में बहुत भिन्नता है। अतः उनके व्यवसाय भी अलग-अलग होने चाहिए। मातृत्व की भूमिका एक ऐसी भूमिका है जो लगभग हर स्त्री को निभानी है और इसके लिए जिन गुणों का होना जरूरी है, उनका पुरुषों में होना अनिवार्य नहीं।

भारतीय समाज में पुत्रों की प्राथमिकता देने की प्रथा और कन्या शिशु की भ्रूण हत्या गांधी जी को बहुत कष्ट पहुंचाती थी। इस लैंगिक भेदभाव पर गांधी जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार पारिवारिक सम्पत्ति में बेटा और बेटा दोनों का एक समान हक होना चाहिए। उसी प्रकार, पति की आमदनी को पति और पत्नी की सामूहिक संपत्ति समझा जाना चाहिए क्योंकि इस आमदनी के अर्जन में स्त्री का भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में योगदान रहता है। यदि एक पति पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं करता तो गांधी के अनुसार पत्नी को अलग रहने का भी अधिकार होना चाहिए।

गांधी जी महिला शिक्षा के सशक्त पक्षधर हैं। गांधी जी के अनुसार महिलाओं के अपने प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग करने और उनको विस्तार करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गांधी जी के शब्दों में, "मैं स्त्री की उचित शिक्षा में विश्वास करता हूँ। लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि पुरुष की नकल करके या उसके साथ दौड़ लगाकर वह दुनिया में अपना योगदान नहीं कर सकेगी। वह दौड़ लगा सकती है पर पुरुष की नकल करके वह उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकती जिनकी सामर्थ्य उसके अन्दर है। उसे पुरुष का पूरक बनना है।"

समाज में नारी की स्थिति के सम्बन्ध में पुनर्जागरण के प्रेरणा अत्यधिक संवेदनशील थे। 19 वीं शताब्दी में लगभग सभी समाज सुधारकों ने समाज में विधवाओं की दयनीय स्थिति की स्थिति पर ध्यान दिया तथा प्रायः उनके पुनर्विवाह का समर्थन किया एवं जनचेतना द्वारा सुधार करने की चेष्टा की। गांधी जी भी उनमें से एक थे। उनके अनुसार विधवाओं की समस्या मूलतः बाल विवाह की परम्परा से जुड़ी थी। गांधी जी का सामान्य रूप से विधवाओं के पुनर्विवाह पर आग्रह नहीं था अपितु बाल विवाह की समस्या पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। एक अवसर पर गांधी जी ने कहा था, "मुझे बाल विवाहों से घोर घृणा है। बाल विवाह बाल विधवा देखकर मैं कांप उठता हूँ और उस समय क्रोध से अभिभूत हो जाता हूँ जब कोई व्यक्ति पत्नी की मृत्यु होते ही सर्वदा उदासीन भाव से दूसरा विवाह कर लेता है।" सामान्यतया गांधी जी विधवाओं के विवाह के समर्थक नहीं थे। वस्तुतः उनके अनुसार विधवा स्त्री और विधुर पुरुष दोनों को ही पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, यदि उनका विवाह परिपक्व आयु में हुआ है किंतु वे बाल विधवा विवाह के पुनर्विवाह के पक्ष में थे। एक प्रकार से उनका संघर्ष विधवाओं के पुनर्विवाह की अपेक्षा बाल विवाह के उन्मूलन की ओर था। बाल विवाह को वे एक अनैतिक एवं अमानवीय कृत्य मानते थे।

गांधी जी दहेज प्रथा के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने दहेज की घृणित व्यवस्था को 'खरीदी हुई शादी' और अपमानजनक परम्परा के रूप में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने दहेज देने और लेने वाले दोनों के लिए इस प्रथा में एक अंतर्निहित बुराई होने की बात कही है। उनका मानना है कि यह बंधन में बांध देती है, यह खरीद-फरोख्त और समझोते की सौदे की तरह है और इससे इंसान खरीदी बेची जा सकने वाली वस्तु के रूप में तब्दील हो जाती है। यह मानवीय सम्बन्धों को कमतर करने के साथ ही उसका स्वरूप भी बिगाड़ देती है और सम्बन्ध गंभीर रूप से प्रभावित हो जाते हैं।

गांधी जी सती प्रथा के भी विरोधी हैं। उनके अनुसार पति के मौत हो जाने पर पत्नी को जलाने की प्रथा जागरूकता की निशानी नहीं बल्कि अज्ञानता की निशानी है। आत्मा अमर है और सर्वव्यापी है। शादी का अर्थ गांधी जी के अनुसार शरीरों का ही नहीं वरन् आत्माओं का भी मिलन है। गांधी जी इस बात को लेकर काफी व्यथित रहते थे कि महिलाओं की समस्याओं और उनकी स्थिति के प्रति भारतीय समाज के उदासीन रवैये के कारण कुछ महिलाओं को विवशता में वेश्यावृत्ति का पेशा भी अपनाना पड़ता है। हालांकि वे व्यावहारिक नजरिए से यह स्वीकार करते थे कि भारत में इस पेशे के फलने-फूलने का अर्थ महिलाओं की तरह पुरुषों के भी समान रूप से पतित होने से होगा। वे इस धारणा में यकीन नहीं करते थे कि इन महिलाओं के लिए महज सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध करा देने से समस्या का समाधान निकल जाएगा। गांधी जी ने कहा कि वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई है जो समाज के लिए नैतिक कोढ़ है।

स्त्रियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर गांधी जी बल देते थे। उनका मानना था कि सबसे महान कार्य-हमेशा करने के लिए स्वदेशी है। स्वदेशी के बिना राष्ट्रीय जीवन को जाग्रत नहीं रखा जा सकता। आज हमारा देश अन्न एवं वस्त्र के अभाव से पीड़ित है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश के पास धन का अभाव है। देश अपनी जरूरतों का कपड़ा बनाने में समर्थ होकर भी अपनी जरूरत का कपड़ा बनाने में समर्थ हो कर भी, बनाने के बदले विदेशों से मंगवा कर पहनता है। इससे राष्ट्र का शोषण होता है। यह दोष स्त्रियों के साहस के बिना दूर होने वाला नहीं है।

गांधी जी ने युवतियों से "आधुनिक लड़की की नकल" करने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि उनकी नजर में 'आधुनिक लड़की' के मायने ही अलग हैं। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा की, "मुझे भय है कि आधुनिक लड़की को आधे दर्जन छैलाओं की प्रेमिका बनना अच्छा लगता है। उसे जोखिम पंसद है। वह जिस तरह से वस्त्र धारण करती है वे उसे हवा, पानी, धूप से बचाने के लिए नहीं बल्कि लोगो का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होते हैं। वह रंग रोगन लगाकर और असधारण दिखाई देने का प्रयास करके प्रकृति दत्त सुंदरता को बढ़ाने का उपक्रम करती है। अहिंसा का मार्ग ऐसी लड़कियों के लिए नहीं है।" गांधी जी का मानना था कि स्त्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भर

नहीं रहना चाहिए। उसे द्रौपदी की भांति अपने चरित्र की शक्ति और निर्मलता पर तथा ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए।

गांधी जी स्त्री और पुरुष के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करने के पक्षधर थे। गांधी जी के अनुसार, "स्त्री-पुरुष समानता का यह अर्थ नहीं है कि काम धंधे भी समान हों। यह सही है कि स्त्री के आखेत करने या भाला लेकर चलने पर कोई कानूनी बंदिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो काम पुरुष का है, उसे करने में वह स्वभावतः झिझकती है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को एक-दूसरे का पूरक बनाया है। जिस प्रकार उनके शरीर के आकार परिभाषित है उसी प्रकार उनके काम भी परिभाषित हैं।"

गांधी जी ने महिलाओं को हमेशा ऊंचा ओहदा देने सम्बन्धी सुस्पष्ट विचार प्रकट किए थे। इन विचारों से किसी को यह महसूस हो सकता है कि या तो गांधी जी महिलाओं का पक्ष लेते थे या उनसे कुछ अधिक ही उम्मीद करते थे। जैसा कि गांधी जी के कुछ विचारों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है, 'महिलाएं ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है; 'आत्म बलिदान का जीवन रूप' धार्मिक आस्था के मामलों में महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से श्रेष्ठ हैं और महिला अहिंसा का पुनर्जन्म हैं।' दरअसल गांधी जी महिलाओं और पुरुषों के एक समान होने की बात कहने में अपने समय से काफी आगे थे। गांधी जी ने एक अवसर पर कहा था, "प्रकृति द्वारा बनाए गए विभेदों और आंख से देखे जा सकने लायक अंतर को छोड़कर महिला और पुरुषों के बीच मैं कोई भी विभेद नहीं देखता हूँ।"

सत्याग्रह के अपने आदर्श के अनुरूप गांधी जी ने भारत की सभी महिलाओं से सभी अवांछित और अनुचित बाध्यताओं का प्रतिरोध करने को कहा। वे तो केवल स्वैच्छिक नियंत्रण और आत्म अनुशासन में यकीन करते थे। इसके बावजूद उन्होंने सच्ची गांधीवादी भावना के साथ याद दिलाया कि महिलाओं की सामाजिक बुराईयों के खिलाफ सत्याग्रह करते करते समय यह अवश्य देखना चाहिए कि वास्तविक सत्याग्रह विवेकपूर्ण प्रतिरोधक और औचित्य से नहीं बल्कि उद्देश्य की पवित्रता पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष

गांधी जी ऐसे समाज के हिमायती थे जो शोषण मुक्त हो और जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता हो। ऐसे समाज का आधार प्रेम, सहयोग और सहानुभूति जैसे मूल्य होंगे और ये सभी मूल्य महिलाओं में अपार मात्रा में मौजूद हैं। ऐसा समाज महिलाओं के बिल्कुल अनुकूल होगा और उन्हें अपना उचित स्थान ऐसे ही समाज से मिलेगा। गांधी के अनुसार सर्वोदय का यही अर्थ है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी माना जा सकता है कि अभी भारत में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए लम्बा सफर तय करना शेष है। वक्त की जरूरत महिलाओं के कल्याण की न होकर उनके विकास की है, अनुदान के स्थान पर विधि सम्मत अधिकार की है, मदद न होकर उनके सशक्तिकरण की है, संरचनात्मक समयोजन न होकर संरचनात्मक बदलाव की है, समान सामाजिक सुरक्षा की न होकर सामाजिक और लैंगिक न्याय की है।

संक्षेप में गांधी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए थे, उनका महत्व कभी कम नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का राज्य की मदद और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे के बिना करोड़ों शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं तक पहुंचना और उन्हें एकत्रित करना सरल कार्य नहीं था। गांधी जी ने इस कार्य को एक नई दिशा दिखाई। हमें उसी दिशा में चलकर, उनका अनुसरण करते हुए, बदलते समय में उनके विचारों को नए प्रकाश में देखना और समझना होगा।

संदर्भ सूची

1. जैन, प्रतिभा, "गांधी एवं स्त्री सरोकार," द्वारा उद्धृत विद्या जैन, "गांधी दर्शन" रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2012.
2. गांधी, महात्मा, "यंग इण्डिया (अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र), नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद 15.9.1921.
3. झा, मधु, "गांधी: नारी विषयक दृष्टिकोण" द्वारा उद्धृत मनोज सिन्हा (संपा.), "गांधी अध्ययन," ओरियंट ब्लैकस्वान प्रा. लि., नई दिल्ली, 2008.
4. गांधी, महात्मा, "यंग इंडिया (अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र) नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद 21.9.1921.
5. मिश्र, अनिल दत्त, "गांधी एक अध्ययन" पियर्सन, नई दिल्ली, 2012.
6. गांधी महात्मा, "हरिजन (अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र), नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, 31.12.1938.
7. पालीवाल, रीतारानी, "स्त्री सशक्तिकरण: गांधी जी की दृष्टि," द्वारा उद्धृत शंभुनाथ (संपा.), वागर्थ, भारतीय भाषा परिषद की मासिक पत्रिका, नई दिल्ली वर्ष 25, अंक 291, अक्टूबर 2019.

